

Projeto de reconhecimento de plantas e nome de plantas por câmera-óculos

Largura da placa hardware: 1.5cm

Comprimento: 7.5cm

Altura/espessura da placa hardware: a menor possível para ficar nas hastes do óculos

A placa de hardware deve enviar solicitações para <https://cron.plantbackup.com/getContent.php>. No método POST.

Há um vídeo de 5MB disponível para testes:
https://cron.plantbackup.com/5mb_video.mp4

Você pode baixar este vídeo e enviá-lo ao servidor utilizando o método POST.
Vou dar o exemplo de envio através do CURL

No Linux: curl -X POST -F
"video=@/Downloads/5mb_video.mp4;filename=teste.mp4"
<https://cron.plantbackup.com/getContent.php>

No Windows (utilizando o PowerShell): curl.exe -X POST -F
"video=@C:\Users\<nome_do_seu_usuario>\Downloads\5mb_video.mp4;filename
=teste.mp4" --ssl-no-revoke <https://cron.plantbackup.com/getContent.php>

Você pode listar os arquivos de vídeo enviados aqui:
<https://cron.plantbackup.com/listFiles.php>

Eu como engenheiro de software, não sei dizer se existe a possibilidade de importar a biblioteca CURL para usar desta forma. Porém, acredito que deva funcionar com qualquer maneira envie os dados através do método POST. Se for preciso, posso adaptar o código para ficar mais fácil para você, só me diga como você está enviando os dados.

Observação: Não sei se os vídeos .avi, .mkv, .flv etc possuem estruturas e cabeçalhos, mas os arquivos de vídeo .mp4 possuem. Isto implica dizer que se você enviar os “dados” do vídeo de qualquer forma, o vídeo poderá chegar corrompido. Você pode ler mais sobre isto [aqui](#)

Opinião: Em minha lógica de programação, eu faria o seguinte: Assim que o dispositivo for ligado, alocaria um buffer máximo de 1024mb, por exemplo. A câmera irá enviar os “dados” do vídeo para este buffer e alocaria um timer de 5 segundos para começar a enviar os dados para <https://cron.plantbackup.com/getContent.php>. Ao preencher os 1024mb, resetaria as partes do buffer já enviadas para serem usadas/alocadas novamente.

A transmissão do vídeo é encerrada quando o hardware/dispositivo é desligado (shutdown). Ao apertar o botão de power para encerrar o dispositivo, eu “desligaria” a câmera e encerraria a escrita no buffer, e esperaria o buffer terminar o envio para o <https://cron.plantbackup.com/getContent.php>, para assim, desligar de fato o dispositivo.

Se você quiser testar, assim que o dispositivo for ligado, já começar a enviar o vídeo e ir enviando-o enquanto a bateria durar ou o dispositivo for encerrado. Se ele ficar corrompido, eu posso tentar criar um algoritmo para tentar reestruturar o cabeçalho do arquivo com a ferramenta *ffmpeg* no Linux